

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ФОТОГРАФОВ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Махмудова Чарос Саъдуллаевна

Студентка 2 курса направления

“художественное фото и компьютерная графика”

Национального института художеств и дизайна

Имени камолиддина бехзода

Ташкент, узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14134685>

Аннотация: В данной статье приводятся примеры возможных проблем и страхов с которыми могут сталкиваться начинающие студенты фотографы при начале своего обучения. Рассматривается описание данных проблем и вероятное их решение при процессе обучения в институте. В завершении формируется вывод исхода данных страхов с течением обучения.

Annotation: This article provides examples of possible problems and fears that novice photography students may encounter when starting their studies. A description of these problems and their probable solution during the learning process at the institute is considered. At the end, a conclusion is formed about the outcome of these fears over the course of training.

Ключевые слова: фотографы студенты, проблемы, обучение.

Key words: student photographers, fears, studying.

Больше 15 лет Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода ведёт обучение по направлению дизайн и фотография на отделении Компьютерной графики и художественного фото, предоставляя юным творческим фотографам и дизайнерам раскрыть свой талант и показать свои возможности, ещё больше развивая свои навыки. Но также каждый студент, только начав обучение сталкивается с проблемами собственных страхов о начале изучения нового навыка, с которым никогда не сталкивался раньше, или же прошлый опыт оставался лишь на уровне хобби, не отталкиваясь от профессиональных аспектов.

Начать заниматься фотографией в студенческие годы может быть очень интересным и увлекательным, но пугающим путешествием, и многие только поступившие студенты испытывают страх и сомнения, когда впервые встают перед объективом. Кто-то может начинать свой путь с раннего детства, встретившись с объективом в семейном кругу, в дальнейшем заинтересовавшись работой данного аппарата, а кто-то же может долгое время держать в себе мысль об своем скрытом таланте, которому предстоит раскрыться с стенах учебного заведения. В данном случае начать обучение становится сложнее, так-как впервые взяв крупный фотоаппарат в руки каждый новичок будет подвержен страхам и сомнениям. Вот некоторые из наиболее типичных страхов, с которыми сталкиваются новички студенты-фотографы.

Страх перед техническим масштабом. Современные камеры оснащены множеством функций: от сложных настроек, таких как диафрагма, выдержка и ISO, до режимов фокусировки и баланса белого. Для новичков изучение использования этих настроек может быть похоже на изучение нового языка. Страх не понять эти

технические аспекты или навсегда застрять в «автоматическом» режиме — может быть обескураживающим. Студентам требуется некоторый период для полного изучения и запоминания всех настроек. Даже знаменитые фотографы, такие как Ансель Аддамс испытывали страх перед началом работы со своей техникой: «Я боялся, что недостаточно знаю о своей камере, но правда в том, что хорошая фотография зависит не от оборудования, а от того, как вы видите мир. Начните с того, что знаете, а остальное присоединится». — Ансель Аддамс. Поэтому этот страх незнания техники абсолютно нормален и технические параметры — это временная проблема, проходящая с опытом. С протяжением времени и накопленными навыками настройка камеры начинает происходить машинально. Прежде чем сделать фотографию, студент уже на глаз начинает определять приблизительные значения в настройках камеры.

Страх незнания композиции. Такие понятия, как правило третей, ведущие линии и кадрирование, поначалу могут показаться запутанными, заставляя студентов бояться, что они никогда не смогут «видеть», как фотограф. Студенты могут волноваться, что им не хватает природной креативности или художественного взгляда, необходимых для создания великолепных фотографий. Но композиция — это навык, который развивается по мере обучения и практики. По началу все художники-фотографы не владеет данным навыком на высшем и профессиональном уровне, допуская ошибки и постепенно учась на них.

Страх неправильного освещения. Освещение имеет решающее значение в фотографии, и студенты часто расстраиваются, когда их фотографии не передают нужного настроения, или кажутся слишком темными или переэкспонированными. Работа с различными условиями освещения — будь то естественное освещение или контролируемое освещение — может быть сложной задачей, и новички могут опасаться, что никогда не освоят эту работу. С достаточным освоением настроек камеры и насмотренностью, студент уже может чувствовать себя комфортнее работая с освещением. С течением времени студент начинает замечать собственные ошибки в освещении и варианты их исправления, что полностью показывает его прогресс в фотографии.

Боязнь «плохих» фотографий. Каждый фотограф с чего-то начинает, и новички часто беспокоятся, что их фотографии никогда не будут соответствовать профессиональным стандартам. Студенты могут испытывать беспокойство по поводу создания «скучных» или «неинтересных» изображений, или из-за того, что они не смогут уловить настроение или чувство, которое стремятся изобразить на своих фотографиях. Однако изучение фотографии — это прогресс, а не совершенство. Каждый кадр представляет собой урок над собой, и со временем у студентов развивается умение создавать полноценно задуманный ими кадр, что полностью удовлетворяет их, добавляя наконец уверенность в себе и в собственных работах.

Каждый человек, будь он первокурсником студентом или новым работником, сталкивается со страхами и проблемами что мешают ему раскрыться быстрее в новом месте, но с течением времени это все остается позади. Обучаясь на отделении Компьютерной графики и художественного фото, можно очень быстро освоить самые основные технические навыки в фотографии и дальше идти в путь накопления опыта в

своём мастерстве. Обучение и поддержка преподавателей является одним из также главных стимулов студентов отбросить все свои страхи и перейти к работе на профессиональном уровне, будучи полностью уверенным в себе. Только лишь долгий период работы над собой длиною в жизнь делает студента-фотографа новичка настоящим профессионалом своего дела. Как говорил Анри Картье-Брессон: «Никто никогда не делает первый шаг и сразу добивается успеха. Фотография, как и любое искусство, требует терпения. Самое главное — начать и продолжать».

References:

1. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс / А. Н. Ядловский. — М: АСТ: Мн.: Харвест, 2005. —304 с: ил
2. Жумаев, Жасур Бадиий фотокомпозиция - [Матн] укув кулланма/ Ж.Жумаев. -Т ош кен т: Info Capital Group, 2 0 1 8 .- 104 б.
3. Ibrohimovna, M. S. (2019). BASICS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
4. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
5. Пирматов С. Проектирование художественного фото на компьютере: Учебное пособие / С. Пирматов; - Т.: «Info Capital Group», 2018. 168 с.